

UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHDA ELEKTRON TA'LIM IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Nizamov Akmal Shoxobiddinovich

*Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi, Sirdaryo viloyati
Pedagogika markazi Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi
Nizamovakmal0088@gmail.com, +998902520088*

Annotatsiya. Elektron ta'lim elektron qo'llab-quvvatlanadigan ta'lim va o'qitishning turli shakllarini, jumladan, onlayn kurslar, vebinarlar, virtual sinflar va interaktiv o'quv modullarini o'z ichiga oladi. Internetning keng tarqalishi va texnologiyaning rivojlanishi bilan elektron ta'lim tobora ko'proq foydalaniladigan, moslashuvchan va tejamkor vosita bo'lib, uni uzluksiz kasbiy rivojlanish uchun zarur tanlovga aylantirdi.

Kalit so'zlar. Elektron ta'lim, raqamli platforma, internet, interaktiv simulyatsiya, E-learning, aqlli auditoriya, kompyuter

Abstract. E-learning includes various methods of teaching and learning using an electronic support tool, online courses, webinars, virtual exercises and interactive training. With the expansion of the Internet and the advancement of technology, e-learning has become a more powerful, cost-effective tool, making it a necessary choice for continuous professional development.

Keywords. Electronic education, computer platform, internet, interactive simulation, E-learning, smart audience, computer

Абстрактный. Электронное обучение включает в себя различные методы преподавания и обучения с использованием инструментов электронной поддержки, онлайн-курсы, вебинары, виртуальные упражнения и интерактивное обучение. С распространением Интернета и развитием технологий электронное обучение стало более мощным и экономически эффективным инструментом, что сделало его необходимым выбором для непрерывного профессионального развития.

Ключевые слова. Электронное образование, компьютерная платформа, Интернет, интерактивное моделирование, электронное обучение, умная аудитория, компьютер

KIRISH

Zamonaviy ish joyining tez rivojlanayotgan landshaftida uzluksiz kasbiy rivojlanish (UKR) dolzarblik va raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun zarur bo'ldi. Elektron ta'lim, ta'lim maqsadlarida raqamli platformalardan foydalanish UKRni osonlashtirishda kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi. Ushbu maqola kasbiy rivojlanish uchun elektron ta'limdan foydalanishning ahamiyati, afzalliklari, muammolari va kelajakdagi istiqbollarini o'rganadi.

Elektron ta'lim haqida.

E-learning (ing. E-learning, inglizcha qisqartma. Electronic Learning) – axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib, elektron ta’lim tizimini tashkil qilib, bunda “Aqlli auditoriya”dan foydalanish ko‘zda tutiladi. Elektron ta’lim elektron darsliklar, ta’lim xizmatlari va texnologiyalarini o‘z ichiga oladi.

Elektron ta’lim quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- [shaxsiy kompyuter](#) , [mobil telefon](#), [DVD pleer](#), [televizor](#) va boshqa elektron materiallardan foydalangan holda elektron materiallar bilan mustaqil ishlash;
- masofaviy (hududiy) ekspertdan (o‘qituvchidan) maslahat, maslahat, baho olish, masofaviy o‘zaro aloqa qilish imkoniyati;
- umumiy virtual o‘quv faoliyatiga rahbarlik qiluvchi foydalanuvchilar (ijtimoiy tarmoqlar) taqsimlangan hamjamiyatini yaratish;
- elektron o‘quv materiallarini o‘z vaqtida kechayu kunduz yetkazib berish;elektron o‘quv materiallari va texnologiyalari, masofaviy o‘qitish vositalari uchun standartlar va texnik shartlar;
- guruh tarkibidagi barcha korxon va bo‘linma rahbarlari o‘rtasida axborot madaniyatini shakllantirish va takomillashtirish hamda ularning zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashi, ularning oddiy faoliyati samaradorligini oshirish;
- [innovatsion](#) pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ommalashtirish, ularni o‘qituvchilarga o‘tkazish;
- ta’lim veb-resurslarini ishlab chiqish qobiliyati;
- istalgan vaqtda va istalgan joyda dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan zamonaviy bilimlarni olish imkoniyati;
- psixofizik rivojlanishning alohida ehtiyojlari bo‘lgan shaxslar uchun oliy ma’lumot olish imkoniyati.

Uzluksiz kasbiy rivojlanishning ahamiyati.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish deganda, har qanday boshlang‘ich tayyorgarlikdan tashqari, rasmiy va norasmiy ravishda ish faoliyatida olingan ko‘nikmalar, bilim va tajribalarni kuzatish va hujjatlashtirish jarayoni tushuniladi. Bu martaba ko‘tarilishi va shaxsiy o‘sish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega, o‘z-o‘zini boshqaradigan, umrbod jarayon. UKR mutaxassislarning o‘z faoliyatida malakali, samarali va tajribali bo‘lishlarini ta’minlaydi hamda shu bilan tashkiliy samaradorlikni, shaxsiy ishdan qoniqishni oshiradi.

Elektron ta’limning paydo bo‘lishi.

Elektron ta’lim elektron qo‘llab-quvvatlanadigan ta’lim va o‘qitishning turli shakllarini, jumladan, onlayn kurslar, vebinarlar, virtual sinflar va interaktiv o‘quv modullarini o‘z ichiga oladi. Internetning keng tarqalishi va texnologiyaning rivojlanishi bilan elektron ta’lim tobora ko‘proq foydalaniladigan, moslashuvchan va tejamkor vosita bo‘lib, uni UKR uchun zarur tanlovga aylantirdi.

UKR uchun elektron ta'limning afzalliklari.

1. Moslashuvchanlik va qulaylik:

E-learning (ing. E-learning, inglizcha qisqartma. Electronic Learning) – axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib, elektron ta'lim tizimini tashkil qilib, bunda “Aqlli auditoriya”dan foydalanish ko'zda tutiladi. Elektron ta'lim elektron darsliklar, ta'lim xizmatlari va texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Darhaqiqat, elektron ta'lim ta'limda kompyuterlardan foydalanish bilan boshlangan. Dastlab, kompyuter yordamida o'qitish an'anaviy keyin esa klassik amaliy mashg'ulotlar bilan almashilindi.

E-learning ta'lim tizimi hozirgi kunda misli ko'rilmagan moslashuvchanlikni taklif etadi, bu esa mutaxassislarga o'quv materiallaridan o'zlariga qulay vaqtda, istalgan joydan foydalanish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, ish, oila va ta'lim majburiyatlarini muvozanatlashtirgan shaxslar uchun foydalidir.

2. Xarajat-samaradorlik:

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha sayohat, turar joy va joy ijarasi bilan bog'liq katta xarajatlarni o'z ichiga oladi. Elektron ta'lim o'quv resurslariga raqamli kirishni ta'minlash orqali ushbu xarajatlarni kamaytiradi, bu uni jismoniy shaxslar va tashkilotlar uchun tejamkor variantga aylantiradi.

3. Turli o'quv resurslari:

Elektron ta'lim platformalari videolar, podkastlar, maqolalar va interaktiv simulyatsiyalarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli resurslardan foydalanish imkonini beradi. Bu xilma-xillik turli xil o'rganish uslublari va afzalliklarini ta'minlaydi, umumiy o'rganish tajribasini oshiradi.

4. O'z-o'zidan o'rganish:

Elektron ta'lim odamlarga o'z tezligida o'rganish imkonini beradi, qiyin tushunchalarni qayta ko'rib chiqadi va tanish materiallar orqali tezroq rivojlanadi. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv tushunish va saqlashni kuchaytiradi.

5. Global tarmoq imkoniyatlari:

Onlayn ta'lim hamjamiyatlari mutaxassislarga dunyo bo'ylab tengdoshlari va mutaxassislari bilan bog'lanish imkonini beradi, bu esa bilim almashinuvi va hamkorlikni rag'batlantiradi. Ushbu tarmoqlar martaba rivojlanishi va professional o'sish uchun bebaho bo'lishi mumkin.

UKR uchun elektron ta'limning qiyinchiliklari.

Elektron ta'lim nisbatan yangi hodisa, shuning uchun u rivojlanishda nafaqat texnik qismda, balki qonunchilik bazasi, standartlashtirish va boshqalar tomonida ham bir qator muammolarga duch kelmoqda. Elektron ta'limni rivojlantirishning asosiy muammolarini o'z ichiga oladi.

1. Raqamli bo'linish:

Elektron ta'lim imkoniyatlariga kirish raqamli tafovut tufayli to'sqinlik qilishi mumkin, bu yerda internetga ulanish va raqamli savodxonlikdagi nomutanosibliklar mavjud. Bu bo'shliq ba'zi shaxslarning elektron ta'limdan to'liq foydalanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

2. O'z-o'zini rag'batlantirish va intizom:

Elektron ta'lim yuqori darajadagi o'z-o'zini motivatsiya va intizomni talab qiladi. An'anaviy sinf xonalari tuzilmasi bo'lmasa, ba'zi o'quvchilar mashg'ulotlarda qolish va kurslarni yakunlash uchun qiynalishi mumkin.

3. Sifat va ishonchlilik:

Elektron ta'lim imkoniyatlarining keng doirasi juda katta bo'lishi mumkin va kurslarning sifati sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Tanlangan kurslarning ishonchliligini va qimmatli kontentni taklif qilishini ta'minlash samarali UKR uchun juda muhimdir.

4. Texnik muammolar:

Elektron ta'lim asosan texnologiyaga tayanadi va dasturiy ta'minotdagi nosozliklar, platformaning ishlamay qolishi yoki kiberxavfsizlik tahdidlari kabi texnik muammolar o'quv jarayonini buzishi mumkin.

Keys study (Case Studies).

1-tadqiqot: Sog'liqni saqlash mutaxassislari

Sog'liqni saqlash sohasida UKR tibbiy bilim va amaliyotlardagi doimiy yutuqlar tufayli juda muhimdir. Medscape va Coursera kabi elektron ta'lim platformalari sog'liqni saqlash mutaxassislari uchun maxsus kurslar va o'quv modullarini taklif qiladi. Ushbu platformalar eng so'nggi tadqiqotlar, klinik ko'rsatmalar va interaktiv amaliy tadqiqotlarga kirishni ta'minlaydi, bu esa tibbiyot xodimlariga o'zlarining talabchan jadvallarini minimal ravishda buzish bilan yangilanib turish imkonini beradi.

2-tadqiqot: Korporativ sektor

Microsoft kabi korporatsiyalar elektron ta'limni xodimlarni rivojlantirish dasturlariga kiritdilar. Microsoft Think Academy turli martaba bosqichlariga moslashtirilgan rivojlanayotgan texnologiyalar va etakchilik qobiliyatlari bo'yicha bir qator kurslarni taklif etadi. Google re:Work tashabbusi ish joyi madaniyati va unumdorligini oshirishga qaratilgan onlayn resurslarni taqdim etadi. Ushbu elektron ta'lim dasturlari xodimlarning malakasini oshirishga, innovatsiyalarga va umumiy tashkiliy o'sishga yordam beradi.

UKR uchun elektron ta'limning kelajak istiqbollari.

UKR bo'yicha elektron ta'limning kelajagi istiqbolli ko'rinadi, uzluksiz texnologik taraqqiyot yanada murakkab va immersiv o'qishga yo'l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Satunina A. E. Elektron ta'lim: ijobiy va salbiy tomonlari [1] // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari: jurnal. – 2006. – 1-son. -S. 89-90.
2. Bolkunov I. A. Elektron ta'lim: muammolar, istiqbollar, vazifalar [2] // Tavricheskiy ilmiy kuzatuvchi. – 2016. – Nashr. 11-1 (16).
3. Satunina A. E. Elektron ta'lim: ortiqcha va kamchiliklari // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. – 2006. – 1-son .
4. Lapchik M. P. Rossiyada masofaviy ta'limning me'yoriy-huquqiy bazasini ishlab chiqish to'g'risida // Rossiya Xalqlar Do'stligi Universitetining axborotnomasi, Ta'limni axborotlashtirish seriyasi. – 2014. – 4-son . – S. 100113.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Elektron_ta%27lim
6. <https://chatgpt.com/c/c5c70f2c-3c04-4bbf-a6ef-a716f1a825a4>